

REDES NEURAIS COM *REPEATED LEAVE-ONE-OUT*: UMA ABORDAGEM PARA MELHORAR A TRANSFORMAÇÃO ENTRE SISTEMAS DE COORDENADAS

LUIZ FELIPE RODRIGUES DE ALMEIDA¹
VINICIUS FRANCISCO ROFATTO²
MARCELO TOMIO MATSUOKA³
IVANDRO KLEIN⁴

¹Universidade Federal de Uberlândia – luiz.almeida1@ufu.br

²Universidade Federal de Uberlândia – vfrofatto@gmail.com

³Universidade Federal de Uberlândia – tomiomatsuoka@gmail.com

⁴Instituto Federal de Santa Catarina – ivandroklein@gmail.com

A Transformação entre Sistemas de Coordenadas é uma atividade que ocorre com frequência em diversos ramos das engenharias e da ciência moderna. As transformações isogonal, afim e projetiva são as mais comuns. Recentemente, as Redes Neurais Artificiais (RNAs) têm sido estudadas e aplicadas em diversos problemas que envolvem transformações de coordenadas, por exemplo, na transformação entre referenciais geodésicos [1,2], no georreferenciamento de imagens [3], nas transformações de nuvens de pontos 3D [4], etc. É comum utilizar as coordenadas de pontos conhecidos em dois sistemas de referências distintos como atributos de entrada e saída no processo de treinamento da RNA, aqui denominamos de transformação direta por RNA – “TD-RNA”. O processo de transformação de coordenadas, neste caso, consiste em relacionar estes pontos em diferentes referenciais, de modo que possam ser determinados os parâmetros incógnitos da RNA – normalmente, os pesos. Uma vez determinado os parâmetros da rede, a RNA treinada é aplicada nos pontos conhecidos em um dado sistema (*source system*), de forma a fornecer as coordenadas destes em outro sistema (*target system*). Nesta contribuição, mostramos que, no geral, é mais benéfico utilizar a RNA na modelagem do erro da transformação geométrica que utilizá-la diretamente como modelo de transformação. Esses erros da transformação são usualmente interpretados como distorções [5] e são de natureza não linear, uma característica ideal para o emprego de RNAs. Como exemplo, usamos aqui a transformação projetiva (*T-proj*) para conversão das coordenadas no sistema da imagem Coluna e Linha (C, L) para o sistema do objeto (*u, v*), com um total de 313 pontos (Figura 1). A *T-proj* combina a transformação afim geral no plano e a equação de colinearidade usada na Fotogrametria [6]. A imagem foi adquirida por meio de uma camera de *smartphone*, sendo a imagem com as seguintes dimensões: 12.000 (C) x 9.000 (L) pixels. Os pontos foram previamente sinalizados na parede, e suas coordenadas foram lidas utilizando a ferramenta “*cpselect*” no ambiente MATLAB. As coordenadas no sistema do objeto foram obtidas em duas campanhas realizadas por diferentes operadores com uma Estação Total com precisão angular de 1” e linear de 2mm + 2ppm. Os parâmetros de transformação foram obtidos a partir do ajustamento pelo método dos mínimos quadrados (MMQ), considerando o modelo paramétrico (*Gauss-Marvok*) [7]: $\hat{y} = F(\hat{x})$, onde \hat{x} é o vetor dos 8 parâmetros estimados e \hat{y} é o vetor das observações ajustadas, que no caso, são as coordenadas transformadas para o sistema (*u, v*). O vetor de erros estimados foi calculado a partir da seguinte relação: $\hat{e} = y - \hat{y}$, onde *y* são as coordenadas conhecidas no sistema (*u, v*). Ao final, a posição de cada ponto no sistema da imagem (C, L) foi relacionada ao erro posicional estimado no sistema (*u, v*) (Figura 2). Assim, ao contrário de muitos trabalhos na literatura, construímos uma RNA para modelar o erro da transformação em função da posição no sistema da imagem (C, L), conforme ilustrado no fluxograma (Figura 3). Neste caso em específico, basta considerar o sistema \bar{S} como sendo o sistema da imagem, o sistema (*u, v*) como \bar{T} , e o modelo funcional da transformação como sendo a projetiva. Portanto, o resultado da transformação é fruto da combinação do modelo geométrico de transformação obtido por meio do ajustamento por mínimos quadrados e o erro predito por meio da RNA. As configurações de treinamento da RNA seguiram as recomendações dadas por Rofatto et al. 2022, pg 6. [8], com exceção do número de camadas ocultas e neurônios, que aqui, no geral, a solução encontrada foi 1 camada oculta com 16 neurônios, mas veremos a seguir que isso depende do tamanho da amostra. O método de reamostragem “*Repeated Leave-One-Out*” (*RLOO*) foi empregue não somente para testar a RNA em condições reais de uso, mas também como forma de melhorar a predição dos erros da transformação. O processo *RLOO* permite também capturar as incertezas associada não somente à amostra, mas também aquelas relacionadas à própria RNA [8, 9]. Importante destacar que, ao contrário do ajustamento convencional, – no qual apenas as incertezas das coordenadas dos pontos no sistema alvo (*target*) são propagadas na transformação –, na técnica *RLOO*, as incertezas de ambos os sistemas (*source e target*) são implicitamente propagadas nos resultados. Aqui, testamos

três métodos: aplicação da transformação projetiva sem a integração com a RNA (“T-proj”), a Transformação Projetiva integrada com RNA (método proposto – “T-proj+RNA”), e a aplicação direta da RNA (“TD-RNA”). Nesse último caso, a RNA foi considerada como um modelo de transformação, com entrada dada pelas coordenadas (C, L) e saída pelas coordenadas (u, v), o que tem sido o mais usual na literatura. Para fins de demonstração, as Figuras 4 e 5 mostram o erro resultante de cada ponto ao utilizar a T-proj e T-proj+RNA para o caso de se ter 313 pontos. Nesse caso, houve, em média, uma melhoria de ~88% ao empregar T-proj+RNA em relação à transformação geométrica T-proj. Aqui, avaliamos também não somente a influência do tamanho amostral – número de pontos disponíveis em ambos os sistemas –, mas também a forma de amostragem dos pontos (aleatória e sistemática) na qualidade dos métodos de transformação testados. Os métodos foram avaliados sempre nas amostras de teste, ou seja, nas amostras que não participaram da determinação dos parâmetros de transformação da T-proj e treinamento da RNA, de modo a garantir uma avaliação não-enviesada. A Tabela 1 mostra as estatísticas do erro resultante para cada cenário avaliado. Observa-se que para os casos de utilizar todos os 313 pontos (amostras totais coletadas em campo – 100%) e metade destes (~157 pontos – ~50%) selecionados aleatoriamente, a TD-RNA e T-proj+RNA apresentaram resultados semelhantes. Entretanto, ao reduzir o tamanho da amostra disponível (10% da amostra original – 31 pontos), sob a condição de seleção aleatória dos pontos, observa-se que, todos os métodos tiveram seus desempenhos reduzidos – os erros resultantes extremos (máximo) aumentaram de ~4mm para ~12mm para ambos TD-RNA e T-proj+RNA –, mas, na média, a T-proj+RNA ainda apresentou melhor resultado. Em comparação deste último resultado em relação aos 36 pontos selecionados de forma sistemática, notou-se uma melhoria, principalmente para a TD-RNA. Importante destacar que mesmo reduzindo a amostra para 21 pontos (selecionados sistematicamente), em média, nota-se ainda uma melhoria ao utilizar a T-proj+RNA ou TD-RNA em relação à T-proj. A transformação pela TD-RNA é mais sensível que T-proj-RNA no que diz respeito ao tamanho da amostra. A medida que amostra disponível foi sendo reduzida, a quantidade de neurônios também teve de ser reduzida para ter um melhor desempenho. Portanto, a integração da RNA na modelagem de distorções melhora o desempenho das transformações geométricas, mesmo em situações em que existem poucos pontos de controle (pontos homólogos) – pontos conhecidos em ambos os sistemas. Em trabalhos futuros, o método proposto será comparado com outras abordagens de transformação entre referenciais com modelagem de distorções, como, por exemplo, *thin plate splines* [5].

Figura 1 – Pontos no sistema da imagem (C, L) e no sistema do objeto (u, v).

Fonte: Os Autores (2024).

Figura 2 – Exemplo do comportamento espacial do erro da transformação geométrica projetiva no sistema (u,v) .

Fonte: Os Autores (2024).

Figura 3 – Fluxograma do método proposto.

Fonte: Os Autores (2024).

Figura 4 – Erro resultante para a T-proj e T-proj+RNA em mm.

Fonte: Os Autores (2024).

Figura 5 – Disposição espacial do erro resultante para T-proj+RNA e T-proj.

Fonte: Os Autores (2024).

Tabela 1 – Estatísticas Gerais do Erro Resultante em (mm)

Amostras Utilizadas	Método	Média	Mediana	Máximo	Mínimo
100% (313 pontos)	T-proj	9,7	9,9	25,3	1,1
	TD-RNA (16 neurônios)	1,2	1,1	4,1	0,0
	T-proj+RNA	1,1	1,0	3,9	0,0
50% (157 pontos) (selecionados aleatoriamente)	T-proj	9,7	10,0	18,3	1,9
	TD-RNA (16 neurônios)	1,4	1,2	4,1	0,0
	T-proj+RNA	1,2	1,0	4,0	0,2
10% (31 pontos) (selecionados aleatoriamente)	T-proj	10,2	9,6	27,4	1,1
	TD-RNA (10 neurônios)	8,9	3,3	12,7	0,1
	T-proj+RNA	3,9	3,5	12,9	0,0
36 pontos (selecionados sistematicamente)	T-proj	10,0	10,6	17,8	1,8
	TD-RNA (10 neurônios)	2,5	2,1	11,1	0,0
	T-proj+RNA	2,0	1,9	5,2	0,0
21 pontos (selecionados sistematicamente)	T-proj	11,1	11,7	19,1	0,0
	TD-RNA (4 neurônios)	5,9	5,9	1,2	0,3
	T-proj+RNA (10 neurônios)	4,9	4,4	12,3	0,3

Fonte: Os Autores (2024).

T-proj: Transformação Projetiva.

TD-RNA: Transformação Direta pela RNA.

T-proj+RNA: Modelagem de Distorções da T-proj com RNA.

Palavras-chaves: Coordinate Transformation, Neural Network, Resampling, Distortion, Modelling, Quality Control.

Referências

- [1]. ZIGGAH, Y. Y.; YOUJIAN, H.; TIERRA, A.; et al. Performance evaluation of artificial neural networks for planimetric coordinate transformation—a case study, Ghana. **Arabian Journal of Geosciences**, v. 9, 698, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12517-016-2729-7>.
- [2] TIERRA, A.; DALAZOANA, R.; DE FREITAS, S. Using an artificial neural network to improve the transformation of coordinates between classical geodetic reference frames. **Computers & Geosciences**, v. 34, n. 3, p. 181-189, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2007.03.011>
- [3] HUSSEIN, Z. E. Image georeferencing using artificial neural network compared with classical methods. **Iraqi Journal of Science**, v. 62, n. 12, p. 5024-5034, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.24996/ij.s.2021.62.12.38>.
- [4] WUJANZ, D.; AVIAN, M.; KRUEGER, D.; NEITZEL, F. Identification of stable areas in unreferenced laser scans for automated geomorphometric monitoring. **Earth Surface Dynamics**, v. 6, n. 2, p. 303-317, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5194/esurf-6-303-2018>.
- [5] MAGNA JÚNIOR, J. P.; CAMARGO, P. O.; GALO, M. Transformação de coordenadas com modelagem de distorções entre SAD69 e SIRGAS2000 com o uso de Thin-Plate Splines. **Boletim de Ciências Geodésicas**, v. 20, no 1, p.19-38, jan-mar, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1982-21702014000100002>
- [6]. KARARA, H. M.; ABDEL AZIZ, Y. I. Accuracy aspects of non-metric imageries. **Photogrammetric Engineering**, v. 40, n. 9, p. 1107-1117, 1974.
- [7] GEMAEL, C. **Introdução ao ajustamento de observações: aplicações geodésicas**. Curitiba: UFPR, 1994
- [8] ROFATTO, V. F. et al. Resampling Methods in Neural Networks: From Point to Interval Application to Coordinate Transformation. **Journal of Surveying Engineering**, v. 149, n. 1, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1061/JSUED2.SUENG-1366>.
- [9]. RODRIGUES, B. P.; ROFATTO, V. F.; MATSUOKA, M. T.; TELES ASSUNÇÃO, T. Resampling in neural networks with application to spatial analysis. **Geo-spatial Information Science**, v. 25, n. 3, p. 413-424, 2022.